

**CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO EDUCACIONAL PARA A
PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DOS CUIDADORES DE IDOSOS
COM ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6800520

Andreza Alves de Abreu

Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Pós graduanda em Saúde Pública com ênfase na Estratégia Saúde da Família – FAVENI. E-MAIL: andrezaabreeu@gmail.com

Roger Rodrigues da Silva

Enfermeiro. Mestrando em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-MAIL: roger95silva@gmail.com

Natana de Moraes Ramos

Enfermeira. Mestre em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e doutoranda pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). E-MAIL: natana_morais@hotmail.com

Joab Gomes da Silva Sousa

Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: joab.silva@urca.br

Glauberto da Silva Quirino

Enfermeiro. Doutor em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: Glauberto.quirino@urca.br

RESUMO: O presente estudo objetivou sintetizar evidências científicas para obter informações existentes e pertinentes para a construção da tecnologia educacional para cuidadores de idosos com Alzheimer. É visto que os cuidadores em sua maioria

não apresentam conhecimento sobre o processo vivenciado e tampouco apoio especializado no serviço de saúde, refletindo na negligência de sua vida social e necessidades pessoais. Dessa forma, viu-se a necessidade de construir um material educativo, tipo cartilha, que trouxesse informações sobre a doença de Alzheimer, compreender os prejuízos que ela causa na qualidade de vida dos cuidadores e a promover o autocuidado dos cuidadores. Foi possível notar mediante a esse estudo que os cuidadores apresentam uma negligência do seu autocuidado, devido a dedicação e cuidado a saúde da pessoa com Alzheimer. Conclui-se então que a cartilha desenvolvida pode ser utilizada tanto pelos cuidadores quanto os responsáveis por grupos de apoio específicos para cuidadores de idosos com Alzheimer e profissionais de saúde durante as ações de promoção da saúde. Se faz necessário o desenvolvimento de novos estudos com o intuito de sensibilizar a população sobre a necessidade de praticar o autocuidado e promover melhor qualidade de vida.

Palavras chave: Enfermagem; Cuidador; Doença de Alzheimer; Tecnologia educacional.

ABSTRACT: The present study aimed to synthesize scientific evidence to obtain existing and relevant information for the construction of educational technology for caregivers of elderly people with Alzheimer's. It is seen that most caregivers do not have knowledge about the process experienced or specialized support in the health service, reflecting the neglect of their social life and personal needs. In this way, there was a need to build educational material, like a booklet, that would bring information about Alzheimer's disease, understand the damage it causes to caregivers' quality of life and promote caregivers' self-care. It was possible to notice through this study that caregivers show a negligence of their self-care, due to dedication and care to the health of the person with Alzheimer's. It is concluded that the booklet developed can be used both by caregivers and those responsible for specific support groups for caregivers of elderly people with Alzheimer's and health professionals during health promotion actions. It is necessary to develop new studies in order to sensitize the population about the need to practice self-care and promote a better quality of life.

Keywords: Nursing; caregiver; Alzheimer's disease; Educational technology.

INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é considerada uma síndrome cerebral degenerativa por comprometer o tecido nervoso e possuir caráter irreversível, afetando cerca de 35,6 milhões de pessoas, com expectativa para 2030 de 65,4 milhões e em 2050 para 115,5 milhões de pessoas com a doença. Essa síndrome é responsável por ocasionar uma sintomatologia progressiva e dividida em três fases: inicial ou leve, intermediária e final ou severa, com etiologia ainda desconhecida e presença de componentes neuropatológicos e neuroquímicos distintos que vão além da biologia, afetando a autonomia e a realização de importantes atividades instrumentais básicas da vida diária (AIVD) (MARINS; HANSEL; SILVA, 2016).

A fase inicial dos sintomas que acometem a pessoa com Alzheimer é caracterizada por esquecimentos leves, déficits de memorização, mudanças de personalidade, momentos depressivos, desorientação de tempo e espaço e pequena perda de autonomia relacionado ao autocuidado. Na fase intermediária, ocorre a falha no reconhecimento de indivíduos e familiares, dificuldades para adquirir conhecimentos, hábitos agressivos, estresse, incontências e perambulação. Durante a fase final, também chamada de severa, o paciente encontra resistência para deglutição, incapacidade de gerir o autocuidado, problema em dialogar e normalmente está dependente do cuidador (FARFAN *et al.*, 2017).

O cuidador pode ser caracterizado como aquele que presta cuidados à pessoa com alguma dependência em seu desempenho, a exemplo: alimentação, higiene pessoal, cuidados básicos e locomoção, visando a melhoria do bem-estar. Geralmente, essa pessoa apresenta familiaridade com o paciente, sendo muitas vezes o cônjuge, filhos, noras, irmãos ou amigos, centralizando em apenas uma pessoa, tornando-o cuidador principal, responsável por realizar as atividades diárias de forma exaustiva e mecânica, comprometendo a interação afetiva e o cuidado com o idoso (MESSIAS *et al.*, 2018).

O processo de cuidado à pessoa com DA é complexo e impacta mudanças que resultam em desgaste emocional, esgotamento e tristeza, devido ao convívio extenuante, afetando negativamente na qualidade de vida do cuidador. A longo prazo, as atividades relacionadas ao cuidado podem gerar encargos psicológicos que afetam a saúde mental do cuidador caso não seja realizada de forma adequada, ou seja, com orientações básicas na rotina com o paciente e principalmente com o cuidador, podendo essas serem realizadas por profissionais e ou uso de instrumentos educativos de saúde como forma de qualificá-los (FARFAN *et al.*, 2017; SILVA *et al.*, 2018; MENDES *et al.*, 2019).

Os profissionais de enfermagem apresentam qualificação para contribuir no processo instrucional dos cuidadores a fim de desenvolver o conhecimento formal dos familiares visando o desenvolvimento de habilidades e competências no cuidado à pessoa com DA, visto que atuam na gestão de cuidados, criando métodos interativos com o idoso, faixa etária mais acometida e com os familiares, objetivando o desenvolvimento de conhecimento específico sobre o processo de envelhecimento e estado patológico, estimulando a promoção da assistência integral e de qualidade ao

paciente idoso e ao cuidador (FARFAN *et al.*, 2017; LANDEIRO; PERES; MARTINS, 2017).

Destarte, o interesse pela temática surgiu a partir de vivências pessoais acerca das dificuldades encontradas nas atividades diárias com uma pessoa que desenvolveu a doença de Alzheimer, percebendo-se a necessidade de sensibilização frente ao cuidador, visto que em sua maioria não apresentam conhecimento sobre o processo vivenciado e tampouco apoio especializado no serviço de saúde, refletindo na negligência da sua vida social e necessidades pessoais.

Frente ao exposto, questiona-se: é possível construir uma tecnologia educacional, cartilha, visando o autocuidado e o desenvolvimento de conhecimento sobre o processo saúde-doença para cuidadores de idosos com Alzheimer embasado na teoria do autocuidado de Dorothea Orem?

Objetivou-se sumarizar evidências científicas para obter informações existentes e pertinentes para a construção da tecnologia educacional.

MÉTODO

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), a qual compreende a análise minuciosa de pesquisas sistematicamente relevantes, podendo ser experimentais e/ou não experimentais, de cunho teórico e/ou empírico, através de estudos já pré-existentes desenvolvidos em uma determinada área para apuramento de problemáticas, e, posteriormente avaliação das resoluções alcançadas. A principal finalidade deste método de revisão é incorporar as evidências científicas à prática clínica (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019).

Para tanto, um dos principais preceitos que favorecem a relevância da RIL é a Prática Baseada em Evidências (PBE). A PBE favorece a abordagem clínica pautada nos resultados qualificados da evidência científica, inclui a identificação do problema clínico, definição de uma questão clínica relevante e objetiva, busca de evidências científicas, avaliação das evidências alcançadas, conjectura da aplicabilidade clínica das evidências, implementação da evidência no cuidado ao paciente e avaliação dos resultados provenientes da implementação (GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004; NOBRE; BERNARDO; JATENE, 2003).

Mendes, Silveira e Galvão (2019) descrevem o delineamento metodológico da revisão integrativa da seguinte forma: 1) Elaboração da questão de pesquisa; 2) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na

literatura; 3) Definição das informações a serem extraídas dos estudos e coleta de dados; 4) Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação dos resultados; 6) Apresentação da revisão/síntese; compêndio este adotado para operação dessa revisão.

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de buscas nas bases de dados: Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), todas acessadas via Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), mediante acesso remoto por via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Utilizou-se os descritores: “Cuidador”; “Doença de Alzheimer”; “Tecnologia educacional” e “Enfermagem” controlados pelos Descritores de Ciências da Saúde. A busca on-line foi realizada entre 2019 e 2021.

Diante do aporte teórico identificado nas bases de dados, foram incluídos no estudo artigos originais e publicados nos idiomas português, espanhol e inglês, disponíveis gratuitamente e que responderam à pergunta norteadora: quais as evidências científicas acerca do autocuidado e conhecimento do processo saúde doença dos cuidadores de idosos com Alzheimer? Foram excluídos artigos duplicados e que fugissem totalmente à temática proposta.

A análise dos estudos foi realizada através de uma leitura minuciosa buscando maior contato com o assunto, sendo explorado os materiais para definir as categorias, buscando abranger aspectos e elementos que apresentem características comuns e que se inter-relacionem. A Figura 1 ilustra o quantitativo de resultados de acordo com cada base de dados.

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos primários.

RESULTADOS

Os resultados e interpretação dos estudos foram agrupados e distintos a partir do esclarecimento do conteúdo abordado, estabelecendo um quadro sinóptico (Quadro 1), organizado por autor, ano, bases de dados, título, idioma, objetivo, método e resultados para melhor leitura.

QUADRO 1 - Sumarização dos artigos incluídos.

Autor/ Ano/ Idioma	Título	Objetivo	Método	Resultados
CESÁRIO et al. 2017. Português	Estresse e qualidade de vida do cuidador familiar de idoso portador da doença de Alzheimer	Analisar a relação entre o estresse e a qualidade de vida do cuidador familiar de idosos portadores da doença de Alzheimer, bem como entre cada	Pesquisa de abordagem quantitativa do tipo descritiva	Verificou-se que os cuidadores familiares de idosos apresentam condições de saúde profundamente afetadas, propiciando um quadro de estresse o qual está relacionado com a sua qualidade de vida, em especial, nos domínios físicos, sociais e emocionais

		fase do estresse e os domínios de qualidade de vida desse cuidador.		
MANZINI; VALE, 2016. Português	Resiliência em cuidadores familiares de idosos com doença de Alzheimer	Avaliar fatores associados à resiliência de cuidador familiar de idosos com doença de Alzheimer	Estudo de corte transversal, descritivo, correlacional de caráter quantitativo	Cuidadores familiares de idosos com DA apresentam resiliência moderada e capacidade individual de enfrentamento sofre influência de determinadas variáveis
FOLLE; SHIMIZU; NAVES, 2016. Português	Representação social da doença de Alzheimer para familiares cuidadores desgastante e gratificante	Conhecer o conteúdo das Representações Sociais dos familiares cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer sobre a doença, bem como as práticas do cotidiano do cuidado.	Estudo teórico-metodológico realizado com 26 cuidadores	Em relação ao perfil dos familiares cuidadores verificou-se que a maioria dos cuidadores são mulheres, em geral filhas, portanto cuidadoras corroborando outros estudos brasileiros. O grupo apresentou também um bom nível de escolaridade. Assim, deve-se considerar que são pessoas com maior possibilidade de acesso à informação e linguagem dos universos reificados
TRISTÃO; SANTOS, 2015. Português	Atenção ao familiar cuidador de idoso com doença de Alzheimer: uma atividade de extensão universitária	Projeto de extensão enriquece a formação universitária a partir do contato com determinada comunidade e, neste contexto, proporciona maior interação com a complexidade que envolve a família e o idoso com Alzheimer	Relato de experiência acadêmica no projeto de extensão universitária: Grupo de Ajuda mútua aos familiares de idosos com doença de Alzheimer ou doenças similares	É inegável que o familiar cuidador do doente de Alzheimer necessita de informações atualizadas sobre a patologia, para que haja manejo e cuidado adequados consigo e com o próprio doente. Assim, destaca-se a importância da atuação dos profissionais de saúde neste cenário, em especial o enfermeiro, nas ações de educação em saúde.
FERNANDES; ANGELO; MARTINS, 2018. Português	Dar Voz aos Cuidadores: um jogo para o cuidador familiar de um doente dependente.	Construir e avaliar o jogo de tabuleiro <i>Dar voz aos Cuidadores</i> , criado para promover uma transição eficaz para o papel de cuidador familiar de doentes dependentes.	Pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso.	O estudo resultou na conceitualização, construção, e avaliação do jogo de tabuleiro. O jogo provou ser uma importante avaliação da família ferramenta, permitindo comunicação aberta e intervenções na dinâmica familiar.
NICOLATO; SANTOS; CASTRO, 2017. Português	Autocuidado e vivências do envelhecer de cuidadores familiares de idosos:	Compreender o autocuidado no processo de envelhecer de familiares que cuidam de idosos no domicílio	Pesquisa qualitativa do tipo exploratória	Os familiares compreendem quais são os requisitos universais de autocuidado, mas não conseguem exercê-los, pois priorizam o "ter que cuidar" do idoso sob sua responsabilidade.

	contribuições para enfermagem gerontológica			
<p>COUTO; CALDAS; CASTRO, 2019.</p> <p>Português</p>	<p>Cuidado domiciliar a idosos dependentes de cuidadores familiares com sobrecarga e desconforto emocional</p>	<p>Compreender as experiências de cuidadores familiares, com sobrecarga e desconforto emocional, ao cuidarem de idosos dependentes no domicílio.</p>	<p>Pesquisa qualitativa</p>	<p>A condição de cuidador familiar configurou-se, portanto, como uma nova função no interior da família, que mudou toda a rotina de vida da pessoa, sendo aprendida no cotidiano destas famílias, sem um preparo ou aprendizagem prévia.</p>
<p>MARGAÑO; ÁVILA, 2018.</p> <p>Espanhol</p>	<p>Avaliação de enfermagem para avaliação da carga de cuidadores em cuidados domiciliários</p>	<p>Explorar e compreender as capacidades avaliativas do profissional de enfermagem em sua função de atendimento ao cuidador informal. Analisar a avaliação da sobrecarga do cuidador, avaliando os seus prós e contras.</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	<p>Numerosos autores e organizações internacionais de saúde estabelecem que a profissão de enfermagem deve ser capaz de identificar a sobrecarga do cuidador informal e avaliar integralmente o utente no âmbito do atendimento domiciliar</p>
<p>MAFFIOLETT I et al., 2019.</p> <p>Inglês</p>	<p>Eficácia do centro dia no apoio a cuidadores familiares de pessoas com demência: uma revisão sistemática</p>	<p>Analisar as estratégias de apoio utilizadas pelo CD para FC, suas metodologias e teorias modelos, bem como os respectivos benefícios para a carga de FC, estratégias de enfrentamento e qualidade de vida.</p>	<p>Revisão sistemática seguindo a metodologia Prisma</p>	<p>A oferta de educação, aconselhamento e apoio, acesso à informação, a experiência dos profissionais e a qualidade do relacionamento com os usuários de CD foram destacados pelos cuidadores</p>
<p>CARVALHO; NERI, 2019.</p> <p>Português</p>	<p>Padrões de uso do tempo em cuidadores familiares de idosos com demências</p>	<p>Descrever padrões de uso do tempo por cuidadores familiares de idosos com demências e investigar relações entre esses padrões e características dos cuidadores, dos receptores de cuidados e do</p>	<p>Estudo descritivo com amostra de conveniência composta por 50 cuidadores familiares de idosos com demência</p>	<p>Quanto maior a dependência dos idosos, maior o tempo requerido para o cuidado, menor o tempo para si e maior a sobrecarga do cuidador</p>

		contexto do cuidado		
COUTO; CALDAS; CASTRO, 2017. Português	Cuidador familiar de idosos e o Cuidado Cultural na assistência de Enfermagem	Analisar as experiências de cuidadores familiares de idosos dependentes, que apresentam sobrecarga e desconforto emocional, a luz da Teoria do Cuidado Cultural	Estudo qualitativo com 9 cuidadores de idosos	Os achados possibilitaram identificar potencialidades e fragilidades no contexto familiar de cuidado domiciliar e subsidiaram a construção de um esquema teórico decorrente da análise das possibilidades de atuação da enfermagem mediante um cuidado congruente com a cultura, através dos três modos de ação: manutenção, ajustamento e repadronização do cuidado.
FERNANDES; ANGELO, 2016. Português	Cuidadores familiares: o que eles necessitam? Uma revisão integrativa	Identificar as principais necessidades expressas pelos cuidadores familiares no cuidado para uma pessoa dependente	Revisão integrativa da literatura	Foram selecionados 11 artigos e a análise das evidências científicas obtidos permitiram organizar os resultados em cinco áreas temáticas: transição para o cuidado, sendo responsável por tudo, a importância do apoio, o acesso ao apoio formal, processos de comunicação e informação.
GALLAGHER- THOMPSON <i>et al.</i> , 2015. Inglês	Eficácia de uma Fotonovela para reduzir a depressão e o estresse em cuidadores familiares de demência latina.	Desenvolvimento de uma ferramenta pictórica (chamada fotonovela {FN}) para ensinar a) habilidades de enfrentamento para o estresse do GC, auto avaliação da depressão, incentivar a melhor utilização dos recursos disponíveis	Estudo qualitativo com cuidadores latinos-americanos.	Uma comparação de participantes e não participantes nas medidas iniciais (com exceção da idade) não foi significativa. Isso sugere que os resultados não são influenciados por fatores individuais seletivos responsáveis pelo abandono.
AGUIAR; FERREIRA; MENESES. 2015. Português	A ressignificação da vivência do cuidador familiar do idoso com Alzheimer a partir do cuidar	Compreender os sentimentos vivenciados pelo cuidador familiar no cuidado à pessoa acometida pela Doença de Alzheimer	Estudo de natureza qualitativa com 5 cuidadores familiares.	As dificuldades são vivenciadas na rotina diária de vida desses cuidadores e na manutenção da qualidade de suas vidas. Além disso, é possível observar a exteriorização de sentimentos ambíguos e conflitantes
PEREIRA; SOARES. 2015. Português	Fatores que influenciam a qualidade de vida do cuidador familiar do	Conhecer as dificuldades vivenciadas pelo cuidador informal e suas	Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizada com	A partir da análise das entrevistas, emergiram duas categorias: Dificuldades, medos ou dúvidas e Estratégias de superação do cuidador

	idoso com demência.	habilidades de enfrentamento no cotidiano de cuidar do idoso com doença de Alzheimer no domicílio	9 cuidadores familiares	
FERNÁNDEZ; AMO; ORTEGA-GALÁN. 2019. Espanhol	Estudo especializado sobre as vivências do cuidador de Alzheimer: adaptação e Impacto	Aprofundar, através das vivências dos familiares cuidadores, quais as percepções que os cuidadores possuíam em relação ao processo de adaptação da doença de Alzheimer e o impacto que isso teve em suas vidas.	Estudo qualitativo com abordagem fenomenológica a hermenêutica.	A partir da análise dos discursos, emergiram cinco dimensões ou unidades de significado com quatorze subdimensões. Essas cinco dimensões são: conhecimento sobre a doença, o sofrimento do cuidador, emoções, habilidades de enfrentamento e as consequências na vida do cuidador
ARAÚJO <i>et al.</i> , 2017. Inglês	As repercussões da doença de Alzheimer na vida do cuidador	Descrever as repercussões da Doença de Alzheimer na vida do cuidador familiar	Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa	Na análise dos resultados surgiram cinco categorias: “Conhecimento do cuidador sobre a doença de Alzheimer”; “Sentimentos desvelados pelo cuidador do portador de Alzheimer”; “Doença de Alzheimer, sobrecarga do cuidador” Principais dificuldades encontradas pelo cuidador no cuidado com o portador de Alzheimer”; “Estratégias utilizadas pelos cuidadores no enfrentamento das alterações comportamentais do portador da doença de Alzheimer”.
EMILIANO <i>et al.</i> , 2017. Inglês	A percepção da consulta de enfermagem por idosos e seus cuidadores	Conhecer a percepção dos idosos com Alzheimer e seus cuidadores consultados no programa de extensão Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seu cuidador a respeito da consulta de enfermagem.	Estudo descritivo, de campo e abordagem qualitativa	Foram construídas categorias e analisadas com base na teoria do autocuidado de Dorothea Orem. Os resultados indicaram a aceitação e satisfação dos participantes perante a consulta de enfermagem realizada no cenário escolhido para estudo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

DISCUSSÃO

Após a análise dos resultados obtidos, notou-se a necessidade de explanar sobre o processo de envelhecimento, visto que a DA é mais prevalente em idosos, acima de 60 anos. Barbon, Wiethwolter e Flores (2016) conceituaram o envelhecimento como um processo individual de cada pessoa, devido os indivíduos envelhecerem em ritmos diferentes quando comparado à idade cronológica, visto que está associado ao estilo de vida, patologias, cultura, condição econômica e genética.

A DA é uma doença que apresenta manifestações que vão de leves a graves, dentre elas estão os distúrbios de comportamento, desorientação de tempo e espaço, assim como a perda do controle de funções do corpo. É considerada a principal causa de demência do mundo, de caráter não reversível, e que seu tratamento pode ser classificado como farmacológico, não revertendo sintomatologia, mas retardando as manifestações mais severas, e não farmacológico através do estímulo cognitivo por meio de atividades que explorem esse campo (FOLLE; SHIMIZU; NAVES, 2016).

Estudos confirmam que pessoas com DA necessitam de cuidados continuados, por isso é fundamental o auxílio de um cuidador para orientar e ajudar os idosos nas atividades diárias. Vale ressaltar, que os cuidadores não estão preparados para lidar com a DA devido ao pouco conhecimento sobre os cuidados necessários e o próprio processo de adoecimento (SANTOS; BORGES, 2015).

Segundo Fernandes e Ângelo (2016), os cuidadores se encontram sobrecarregados devido às demandas de atividades tanto do idoso, como: atividades de higiene pessoal, financeiros, apoio emocional, cuidados de enfermagem e terapêuticos, cozinhar, quanto responsabilidades pessoais. Estudos com cuidadores apontam que a sobrecarga abrange várias dimensões e que desencadeiam o estresse no cuidador, refletindo negativamente na saúde física e mental do cuidador e do idoso (FOLLE; SHIMIZU; NAVES, 2016).

Na análise dos resultados obtidos no presente estudo, evidenciou-se a necessidade de promover o autocuidado dos cuidadores de idosos com Alzheimer devido a maior incidência de doenças crônicas degenerativas, indicando a importância de caracterizá-lo e entender suas necessidades, onde muitas vezes apresentam elevados níveis de estresse, sentimento de tristeza, sofrimento, medo, revolta, insegurança, preocupação decorrentes da demanda de cuidados rotineiros que a longo prazo podem comprometer o papel do cuidador (CESÁRIO *et al.*, 2017; COUTO;

CALDAS; CASTRO, 2018). Dessa forma, é de extrema relevância que seja planejado ações e estratégias que promovam e facilitem o autocuidado como atividades que tragam sensações de prazer e bem-estar.

Dessa maneira, a enfermagem, possui papel fundamental na promoção de planos de cuidados que tragam orientações sobre o autocuidado dos cuidadores como também orientações sobre a DA, os estágios e como lidar. Os enfermeiros são responsáveis por promover maior compreensão dos cuidadores sobre o processo saúde-doença de Alzheimer, para tanto utilizam estratégias como grupos de apoio com auxílio de materiais educativos, cartilhas, que estimulam o desenvolvimento do autocuidado. (AGUIAR; FERREIRA; MENESES, 2015; EMILIANO *et al.*, 2017).

A elaboração de materiais educativos do tipo cartilha, faz-se necessária adoção de abordagem participativa, comunicativa e coletiva, de fácil adesão, construída com o objetivo de facilitar a compreensão dos cuidadores de idosos com Alzheimer, por meio de uma linguagem clara, objetiva e dinâmica, com cores atrativas pra atrair a atenção do leitor e atendendo também ao contexto sociocultural, ressaltando que muitos cuidadores possuem escolaridade reduzida.

Com o avanço dos meios de comunicação, viu-se a necessidade de construção de um material escrito, estimulando a prática da leitura e que fosse de fácil acesso para todas as pessoas de diferentes níveis sociais. O estudo optou pela construção de uma cartilha educativa intitulada “*Cartilha educativa para promoção do autocuidado de cuidadores de idosos com Alzheimer*”, voltada para o autocuidado de cuidadores de idosos com Alzheimer, visto que este público não possui instruções acerca da doença e nem informações sobre a necessidade de praticar o seu autocuidado.

Uma das características fundamentais para a construção da cartilha foi a presença de textos didáticos, contação de histórias, inserção de personagens fictícios, ilustrações adequadas a temática favorecendo o ensino aprendizagem através do estímulo da imaginação do leitor (MOURA *et al.*, 2017). Buscou optar por uma estrutura de textos quadrinizados de linguagem de senso comum, aproximando o leitor dos personagens da cartilha.

A escolha de construir uma tecnologia em torno de uma personagem profissional de enfermagem da estratégia saúde da família, foi por serem os profissionais que são detentores de conhecimentos da atenção básica e por estarem

aptos a acolher e olhar para os cuidadores de forma holística e promover o seu autocuidado da melhor maneira.

Assim, a tecnologia desenvolvida para grupos destaca por possuir caráter emancipatório, capacitando o indivíduo para o autocuidado, aprimorando o conhecimento e adesão sobre o assunto abordado. As tecnologias educacionais para o cuidado de enfermagem impactam positivamente na sociedade explicando assuntos complexos de forma simples abrangendo todo o contexto social (MOURA *et al.*, 2017).

Acredita-se que a utilização deste material educativo facilita a prática de Enfermagem para a promoção do autocuidado de cuidadores de idosos com Alzheimer, tendo em vista que se constitui uma tecnologia ilustrada e de fácil compreensão. Esse instrumento tecnológico, cartilha, facilita a comunicação com os profissionais de enfermagem, permitindo melhor conhecimento e promovendo qualidade de vida e bem-estar físico e emocional para os cuidadores, fornecendo, assim, melhoria do cuidado para os idosos com Alzheimer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa criteriosa baseada em evidências, procurando identificar questões sobre o processo de adoecimento da doença de Alzheimer em idosos, sobrecarga de trabalho dos cuidadores e suas necessidades, como também a prática do seu autocuidado, tendo como objetivo principal a construção de um material didático que facilitasse a vida dos cuidadores de idosos sobre a doença de Alzheimer e sobre o seu autocuidado.

Desta maneira, acerca das necessidades básicas de autocuidado e informações sobre a doença de Alzheimer, foi visto que os profissionais de enfermagem são os mais capacitados a oferecer uma assistência de qualidade a esse público, já que são esses profissionais que estão presentes nas unidades de estratégia e saúde da família.

Assim, a construção do material didático, tipo cartilha, poderá ser utilizado pelos profissionais de enfermagem, explicando e tirando dúvidas sobre as informações presentes na cartilha através de grupos de apoio, atividades de educação em saúde, facilitando assim, o acesso à informação para pessoas com escolaridade mais baixa sobre o estímulo as práticas de autocuidado, bem como sobre a doença de Alzheimer.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, V.S.; FERREIRA, D.P.C.; MENESES, R.M.V. A resignificação da vivência do cuidador familiar do idoso com Alzheimer a partir do cuidar. **Rev enferm UFPE on line.**, Recife, v. 9, Supl. 8, p. 9352-8, set., 2015.

ARAÚJO, C.M.M.; VIEIRA, D.C.M.; TELES, M.A.B.; et al. As repercussões da doença de alzheimer na vida do cuidador. **J Nurs UFPE on line.**, Recife, v. 11, n.2, p. 534-41, Feb., 2017.

BARBON, F.J.; WIETHOLTER, P.; FLORES, R.A. Alterações celulares no envelhecimento humano. **J. oral Invest.**, v.5; n. 1; p. 61-65, 2016.

CARVALHO, E.B.; NERI, L.A. Padrões de uso do tempo em cuidadores familiares de idosos com demências. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, vol. 22, n.1, e. 180143, 2019.

CESÁRIO, V. A. C.; LEAL, M. C. C.; MARQUES, A. P. O.; CLAUDINO, K. A. Estresse e qualidade de vida do cuidador familiar de idoso portador da doença de Alzheimer. **Saúde debate.**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 112, p. 171-182, JAN-MAR., 2017.

COUTO, A.M.; CALDAS, C.P.; CASTRO, E.A.B. Cuidado domiciliar a idosos dependentes de cuidadores familiares com sobrecarga e desconforto emocional. **Rev Fun Care Online**, v.11, n. 4, p. 944-950, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.944-950>.

COUTO, A.M.; CALDAS, C.P.; CASTRO, E.A.B. Cuidador familiar de idosos e o Cuidado Cultural na assistência de Enfermagem. **Rev Bras Enferm.**, v.71, n.3, p. 1020-8, 2018.

EMILIANO, M.S.; LINDOLPHO, M.C.; VALENTE, G.S.C, et al. A percepção da consulta de enfermagem por idosos e seus cuidadores. **J Nurs UFPE on line.**, Recife, v.11, n.5, p. 7-1791, Maio., 2017.

FARFAN, A.E.O.; FARIAS, G.B.; ROHRS, R.M.S et al. Cuidados de enfermagem a pessoa com demência de Alzheimer. **Revista Cuidarte Enfermagem**, v.11, n.1, p. 138-145, jan/jun. 2017.

FERNANDES, C.S.; ANGELO, M. Cuidadores familiares: o que eles necessitam? Uma revisão integrativa. **Rev Esc Enferm USP**, v. 50, n. 4, p. 672-678, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000500019>) ARTIGO: PT- 0080-6234-reesp-50040675.

FERNANDES, C.S.; ANGELO, M.; MARTINS, M.M. Dar Voz aos Cuidadores: um jogo para o cuidador familiar de um doente dependente. **Rev Esc Enferm USP.**, 8v. 52, e. 03309, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X201701390330>

FOLLE, A.D.; SHIMIZU, H.E.; NAVES, J.O.S. Representação social da doença de Alzheimer para familiares cuidadores: desgastante e gratificante. **Rev Esc Enferm**

USP., v.5, n.1, p.79-85, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000100011>

GALLAGHER-THOMPSON, PH.D.; MARIAN TZUANG, MSW2, LADSON HINTON, M.D.; *et al* Eficácia de uma Fotonovela para reduzir a depressão e o estresse em cuidadores familiares de demência latina. **Alzheimer Dis Assoc Disord.**, v.29, n.2, p. 146–153, 2015 doi:10.1097/WAD.0000000000000077

GALVÃO, C. M; SAWADA, N. O; TREVIZAN, M. A. Revisão sistemática: recurso que proporciona a incorporação das evidências na prática de enfermagem. **Rev Latino-am Enfermagem**, v. 12, n. 3, p. 549-556, 2004.

LANDEIRO, M.J.S.; PERES, H.H.C.; MARTINS, T.V. Construção e avaliação de tecnologia educacional interativa para familiares cuidadores sobre cuidar de pessoas dependentes. **Rev. Eletr. Enf.**, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v19.38115>

MAFFIOLETTI, V.L.R.; BAPTISTA, M.A.T.; SANTOS, R.L. Eficácia do centro dia no apoio a cuidadores familiares de pessoas com demência: uma revisão sistemática. **Dement Neuropsychol.**, v.13, n.3, p. 268-283, set, 2019.

MARGAÑÓN, S.A.; ÁVILA, N.R. Avaliação de enfermagem para avaliação da carga de cuidadores em cuidados domiciliares. **Horizonte Sanitário.**, vol. 17, n. 3, set/dez, 2018.

MANZINI, C.S.S.; VALE, F.A.C. Resiliência em cuidadores familiares de idosos com doença de Alzheimer. **Rev. Eletr. Enf.** n.18; e. 1190, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v18.37035>.

MARINS, A.M.F.; HANSEL, C.G.; DA SILVA, J. Mudanças de comportamento em idosos com doença de Alzheimer e sobrecarga para o cuidador. **Escola Anna Nery.**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, abr/jun. 2016.

MESSIAS, L.A.S.; GAZETTA, F.A.D.A.; BARBOSA, P.M.K.; CALAMITA, Z. Conhecimento prático e sobrecarga na vida de cuidadores de idosos com demência. **Sci Med.**, v. 28, n. 3, 2018.

MOREIRA, M.F.; NOBREGA, M.M.L.; SILVA, M.I.T. Comunicação escrita: Contribuição para elaboração de material educativo em saúde. **Rev. Bras. Enferm.**, n. 56 v.2, abril, 2003. <https://doi.org/10.1590/S0034-71672003000200015>

MOURA, D.J.M.; MOURA, N.S.; GUEDES, M.V.C. Construção de cartilha sobre insulino terapia para crianças com diabetes *mellitus* tipo 1. **Rev Bras Enferm.**, v. 70, n. 1, p. 3-10, 2017.

NICOLATO, F.V.; SANTOS, C.M.; CASTRO, E.A.B. Autocuidado e vivências do envelhecer de cuidadores familiares de idosos: contribuições para enfermagem gerontológica. **Tempus, actas de saúde colet.**, Brasília, v. 11, n. 1, p. 169-186, mar, 2017.

NOBRE, M. R. C; BERNARDO, W. M; JATENE, F. B. A prática clínica baseada em evidências. Parte I – questões clínicas bem construídas. **Rev Assoc Med Bras**, v. 49, n. 4, p. 445-449, 2003.

PEREIRA, L.S.M.; SOARES, S.M. Fatores que influenciam a qualidade de vida do cuidador familiar do idoso com demência. **Ciência & Saúde Coletiva.**, v. 20, n. 12, p. 3839-3851, 2015.

RUIZ-FERNÁNDEZ, M.^a D.; ORTIZ AMO, R. & ORTEGA-GALÁN, A. M.^a Estudio cualitativo sobre las vivencias del cuidador de Alzheimer: adaptación e impacto. **Cultura de los Cuidados (Edición digital).**, v.23, n.53. 2019.
<http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2019.53.03>

SANTOS, M.D.; BORGES, S.M. Percepção da funcionalidade nas fases leve e moderada da doença de Alzheimer: visão do paciente e seu cuidador. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 339-349, 2015.

TRISTÃO, F.R.; SANTOS, S.M.A. Atenção ao familiar cuidador de idoso com doença de Alzheimer: uma atividade de extensão universitária. **Texto Contexto Enferm.**, Florianópolis, v. 24, n.4, p. 1175-80, 2015.

WHITTEMORE, R; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005.